

UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM SREDSTVIMA – D-LEAP¹ PROJEKAT PRIMENE U JP “VODOVOD I KANALIZACIJA LOZNICA”

D-LEAP ASSET MANAGEMENT (AM) PROJECT IN PUC “WATERWORKS AND SEWERAGE LOZNICA”

Marina NIKOLIĆ, dipl.građ.inž., JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija”, UTVSI AM centar,
Marija NEŠKOVIĆ, dipl.građ.inž., JP “Vodovod i kanalizacija Loznica”

Izvod:

Ceo region se suočava sa sličnim izazovima kako u svakodnevnom životu, tako i u sektoru voda. U poslednje vreme u svetlu klimatskih promena sve više se usluge vodosnabdevanja posmatraju kao globalna pretnja, a unapređenje usluga u ovoj delatnosti postaje imperativ. Smanjenje gubitaka vode usled curenja na vodovodnoj mreži zasnovano na AM, na primer, više se ne posmatra samo kroz smanjenje troškova, već kroz održivost uopšte.

Cilj je da se iskoriste znanja i iskustva UTVSI AM centra, da se celokupna AM metodologija primeni u jednom uspešnom JKP preduzeću u Srbiji (JKP „Vodovod i kanalizacija Loznica”) i da se implementiraju svi koraci AM metodologije u jednoj zoni vodovodne mreže.

Ideja je da se prvo kompletiraju svi neophodni podaci, urade analize i hidraulički model i daju preporuke za optimizaciju i unapređenje rada sistema.

Polazna osnova i najvažniji korak za efikasno upravljanje vodovodnim i kanalizacionim sistemima je kreiranje registra infrastrukturnih sredstava. Potrebno je da vodovodna preduzeća znaju šta poseduju, gde se nalaze infrestrukturni elementi, u kakvom su stanju, koja je njihova vrednosti i koji su prioriteti za zamenu. Nakon toga mogu se primeniti i druge aktivnosti AM metodologije, kao što su: finansijska procena, procena stanja elemenata, hidraulička analiza, analiza OZB, smanjenje neprihodovane vode, itd.

Abstract:

The whole SEE region is facing similar life issues, and the issues with water supply services are basic and life. Recently and more and more, water supply services are seen in the light of climate change as a global threat, and the improvement of services in this activity becomes imperative. Reducing water losses due to leakage from water networks based on AM, for example, is no longer primarily perceived in terms of cost optimization but through sustainability in general.

The aim is to use UTVSI AM Center expertise and to introduce the whole AM methodology in one champion PUC from Serbia (PUC „Loznica waterworks and sewerage”) and to go further with AM methodology steps in one selected zone of the water network.

The idea is to work on one area, to fill the gaps and to complete all necessary data entry, for the further analysis and hydraulic model, with system optimization recommendations.

Creation of asset management registry is the starting point for efficient management of the water supply system and sanitation system. After that step, other activities of the asset management methodology can be applied, such as: financial assessment, condition basement of elements, hydraulic analysis, DMA analysis, NRW reduction, etc.

¹ D-LeaP - Danube learning partnership - Dunavsko partnerstvo za učenje

1. UTVSI AM CENTAR

Udruženje vodovoda podunavskih zemalja (IAWD) i Svetska banka (WB) su 2014. godine osnovali UTVSI AM Centar koji je zasnovan na znanjima i iskustvima stečenim u JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", sa ciljem širenja znanja AM metodologije u Srbiji i regionu. Ekspertski tim AM Centra čine inženjeri hidrotehničke i mašinske struke, kao i iskusni tehničari, sa preko dvadeset godina iskustva u ovoj oblasti.

Od osnivanja 2014. godine UTVSI AM centar je realizovao sledeće projekte:

- Formiranje i rad regionalnog AM Centra u Beogradu, Region SEE: BiH, MNG, SER, MK; 2014 - 2015; (podrška: Udruženje vodovoda zemalja podunavskog regiona - IAWD, svetska banka - WB i Vlada Austrije)
- Savetodavne usluge u oblasti razvoja i implementacije modela poslovnog planiranja u vodovodnim preduzećima; 2015 - 2016; BiH, MNG, SER, AL, (podrška: GIZ /NALAS)
- Asset Management savetodavne usluge za vodovodna preduzeća u jugoistočnoj Evropi; 2017- 2021; BiH, MNG, SER, NMK (podrška: GIZ, H-Comp, IAWD, WB)
- Utility Management Training - UMT; 2021 onlajn, 2023; (podrška: IAWD, WB, GWSP)
- AM projekat - ViK Loznica; februar-jun 2024; (podrška: IAWD; D-LeaP)

Tokom deset godina postojanja pružena je podrška kolegama u 51 vodovodnom preduzeću iz 4 države regiona, koja pokrivaju preko 2,7 miliona korisnika. Ukupna dužina mreže u tim vodovodnim preduzećima je 15.333km, a digitalizovano je 12.266km. U tom periodu održano je tridesetpet obuka, tokom kojih je stovadesetpet učesnika završilo obuku uživo, a trideset učesnika je obuku pohađalo onlajn.

2. PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Cilj projekta je bio da se na primeru najboljeg javnog komunalnog preduzeća iz prethodnog SEEAM projekta zaokruži cela AM metodologija u jednoj odabranoj zoni vodovodne mreže i na taj način u kratkom roku unapredi rad sistema.

Projekat je finansiran od strane IAWD D-Leap, izabrano je JP „Vodovod i kanalizacija Loznica“, a celokupna metodologija je urađena na zoni Banja Koviljača.

U toku projekta je primenjeno dugogodišnje znanje stručnjaka UTVSI AM centra i najbolji primeri AM prakse sa ciljem unapređenja rada vodovodnog sistema.

Projekat je vodio tim UTVSI AM centra, u saradnji sa kolegama iz JP „Vodovod i kanalizacija Loznica“.

Polazna osnova i najvažniji korak za efikasno upravljanje vodovodnim i kanalizacionim sistemima je kreiranje registra infrastrukturnih sredstava. Potrebno je da vodovodna preduzeća znaju šta poseduju, gde se nalaze infrestrukturni elementi, u kakvom su stanju, koja je njihova vrednosti i koji su prioriteti za zamenu. Nakon toga mogu se primeniti i druge aktivnosti AM metodologije, kao što su: finansijska procena, procena stanja elemenata, hidraulička analiza, analiza OZB, smanjenje neprihodovane vode, itd.

Projektne aktivnosti su obuhvatile:

1. Analiza i konverzija postojećih podataka:

Na osnovu podataka koje je dostavio JP, izvršena je analiza i konverzija postojećih mrežnih podataka u odgovarajući format, a potom su napravljeni izveštaji o neslaganjima i preporukama za unapređenje podataka.

2. Priprema podataka za modeliranje:

Merenjima protoka i pritiska, prikupljanjem i analizom podataka o elementima koji definišu rad sistema, pripremljena je baza za izradu hidrauličkog modela.

3. Formiranje zona (OZB-osnovne zone bilansa i ZP-zone pritiska) i hidraulični model:

Korišćenjem prikupljenih podataka o sistemu i merenjima na terenu, generisane su zone i hidraulički model.

4. Izveštavanje najvišeg i srednjeg menadžmenta:

Na osnovu svih podataka i urađenih analiza pripremljeni su brzi izveštaji za rukovodstvo.

2.1 Opis vodovodnog sistema predmetne oblasti Banja Koviljača

Voda se iz rezervoara "Sabirni" potiskuje ka rezervoaru "Ujedinjene Nacije" (skraćeno UN) putem PS ka UN, zatim se od rezervoara "Ujedinjene Nacije" potiskuje ka rezervoarima "Sanatorijum" i "Gornja Koviljača" (skraćeno GK) putem PS UN. Kota preliva rezervoara "Sanatorijum" je najviša u sistemu i određuje pritisak celom potisu PS UN. Naselje Gornja Koviljača se snabdeva gravitaciono iz rezervoara "GK". Na slici 1 je prikazana šema vodovodnog sistema. U softveru EPAnet (1) rezervoar je podešen kao tank.

Slika 1: Šema vodovodnog sistema Banje Koviljača

Ukupni gubitak vode u celoj oblasti iznosi 67% i suočeni su sa određenim problemima u vodosnabdevanju. Cilj je smanjenje gubitaka kroz identifikaciju potencijalnih curenja i smanjenje pritiska u mreži, kao i optimizacija rada celog sistema. Ovo se može postići primenom precizno kalibrisanog hidrauličkog modela koji će pokazati sve nedostatke u radu sistema, ukoliko ih ima, i omogućiti donošenje mera za njegovo unapređenje.

2.2 Formiranje osnovnih zona bilansa (OZB) u predmetnoj oblasti

U ovoj oblasti ima pet stalnih mernih mesta koja formiraju pet OZB. Slika 2 prikazuje mapu ovih 5 OZB.

Za svaku OZB su definisana merna mesta koja predstavljaju ulaz i izlaz iz OZB. Na osnovu prosečnog protoka u tim mernim mestima određuje se ukupan dotok u svaku OZB.

Formirane OZB i merna mesta koja mere protok na ulazu i izlazu iz svake zone:

1. **Potis do rez UN** – ulaz je MM01 a izlaz MM2, MM3 i PS UN
2. **Koviljača levo** – ulaz je MM 2
3. **Koviljača desno** – ulaz je MM3
4. **Sanatorijum** – ulaz je PS UN a izlaz je MM1
5. **Gornja Koviljača** – ulaz je MM1

Slika 2: Mapa OZB u Banji Koviljači i mernih mesta koja ih formiraju

2.3 Proračun gubitaka po OZB

Svaki potrošač ima definisanu prosečnu dnevnu potrošnju na osnovu podataka iz baze potrošača. Ove vrednosti predstavljaju količine koje se fakturišu potrošačima.

Potrošači su raspoređeni po OZB i prosečna potrošnja svake OZB je suma svih prosečnih potrošnji pripadajućih potrošača te zone.

Slika br. 3 pokazuje raspored potrošača po OZB – granice zona su označene različitim bojama.

Slika 3: Raspored potrošača po OZB

Prosečan gubitak svake OZB se računa kao razlika ukupnog dotoka izmerenog u mernim mestima i ukupne fakturisane potrošnje u svakoj OZB. Proračun gubitaka po OZB je prikazan u tabeli 1. Ovakav proračun gubitaka predstavlja vodu koja ne donosi prihod tzv. Non-Revenue water (NRW).

Tabela 1: Proračun gubitaka vode po OZB

OZB	Ukupan dotok (l/s)	Prosečna dnevna potrošnja potrošača (l/s)	Ukupan gubitak vode - NRW (l/s)	Ukupan gubitak vode - NRW (%)
Potis do UN	6.48	1.48	5.00	77
Koviljača desno	8.44	3.14	5.30	63
Koviljača levo	7.87	3.27	4.60	58
Sanatorijum	4.10	1.30	2.80	68
Gornja Koviljača	2.80	0.50	2.30	82

3. IZRADA HIDRAULIČKOG MODELA (HM)

3.1 Priprema podataka za hidrauličke analize

Neophodni podaci za kalibraciju modela:

- Podaci o mreži: dužina, prečnik, materijal i starost cevovoda, nadmorska visina i kapacitet rezervoara, regulatori pritiska, nadmorska visina svih čvorova
- Merenja:
 1. SCADA: - Merenja protoka i pritiska u svim mernim mestima (ukupno 5)
 - Nivoi rezervoara (ukupno 4)
 2. Privremena merna mesta: merenje pritiska u određenim tačkama (u zavisnosti od broja dostupnih mernih uređaja) – 14 tačaka sa 24 h merenjima. Slika 4 prikazuje pozicije svih mernih mesta (ukupno 19): stalnih i privremenih. Predlog postavljanja privremenih mernih mesta je na krajevima deonica i potrebna su za poređenje vrednosti maksimalnih izmerenih pritisaka u trenucima minimalne potrošnje sa vrednostima dobijenih u modelu. kako bi se identifikovala curenja, ukoliko ih bude. Predlog je pratiti vrednost Π kote jer postoji mogućnost pogrešno očitane visinske kote. Da bi se izbegle te greške, dodatno su obavljena merenja nadmorske visine u svim mernim mestima. Na taj način su osigurani tačni podaci o izmenerim Π kotama koje su zatim poređene sa vrednostima dobijenim u modelu. Iste vrednosti nadmorskih visina su primenjene i u modelu.

Podaci o radu samog sistema: režimi rada svih rezervoara i podešenost svih frekventnih regulatora. Sve neophodne podatke o elementima sistema i tražena merenja je obezbedio tim "JP Vodovod i kanalizacija Loznica".

Slika 4: Pozicije svih mernih mesta: stalnih i privremenih

3.2 Kalibracija hidrauličkog modela (HM)

Svi prikupljeni podaci o mreži se koriste za kalibraciju hidrauličkog modela. Pretpostavljena hrapavost najstarijih cevovoda, izgrađenih 70-tih godina prošlog veka, iznosi 0,3 mm. Konačan hidraulički model je pokazao da je pretpostavljena hrapavost bila u okviru stvarnih vrednosti (2).

Model je pokazao određena neslaganja, pre svega vrednost pritiska u pojedinim tačkama nije odgovarala izmerenoj vrednosti i nije dobijeno očekivano punjenje rezervoara. To je dovelo do sumnje u tačnost pojedinih podataka i merenja tako da su izvršene dodatne provere. Proveren je cevovod Ø200 na punjenju rezervoara „Sanatorijum” – sumnjalo se da je prečnik manji i ispostavilo se da je u pitanju Ø100. Zatim je izvršeno dodatno merenje pritiska na izlazu iz PS „UN” jer se pretpostavljalo da je manji. Dodatno merenje je potvrdilo pretpostavku. Na slici 5 je stalno merenje pritiska na izlazu iz PS „UN”, dok je na slici 6 dodatno merenje koje odgovara vrednosti dobijenoj u modelu.

Slika 5: Stalno merenje pritiska na izlazu iz PS „UN”

Slika 6: Kontrolno merenje pritiska na izlazu iz PS „UN”

Nakon provera, urađena je korekcija podataka u modelu i formirana konačna verzija koja se smatra tačnom budući da se dobijene vrednosti protoka i pritiska u modelu slažu sa svim izmerenim vrednostima. Hidraulički model izrađen u softveru EPANet je prikazan na slici 7.

Slika 7: Hidraulički model zone Banja Koviljača u EPANETU

3.3 Rezultati hidrauličkog modela Banja Koviljače

Model je doveo do sledećih rezultata:

1. Identifikacija netačnih merenja.

Provera sumnjivih merenja dovela je do otkrića kvara u šahtu. Reč je o merenjima pritiska u KMM 1 u čijem šahtu se nalazi i regulator pritiska. Kvar je otklonjen i postavljen je regulator koji održava konstantan nizvodni pritisak od 4,5 bara.

2. Prepoznate su oblasti sa najvećim gubicima vode na osnovu poređenja izmerenih vrednosti pritiska i vrednosti dobijenih u modelu.

Slika 8: Delovi mreže sa potencijalnim curenjima

Na slici 8 su označeni crvenom bojom cevovodi na kojima je najveća razlika izmerene vrednosti pritiska i vrednost dobijena u modelu. Ovolika razlika pritiska je moguća samo ako postoji curenje veličine 2-3 l/s ukoliko je precizno očitana kota terena budući da se porede P kote, a na njenu veličinu utiče i kota terena.

Zelenom bojom je označen deo mreže gde se sumnja na postojanje više malih curenja, reda veličine manjih od 0,5 l/s. Oni su verovatno posledica stanja cevovoda i tu se predlaže zamena cevovoda.

3. Otkriveni su veliki gubici pritiska u pojedinim cevovodima

Ovo se odnosi na cevovod Ø150 ka rezervoaru "Sanatorijum". Cevovod pruža veći otpor od očekivanog i sumnjalo se na delimično zatvoren zatvarač ili na to da cev nije u potpunosti izvedena u tom prečniku, u svakom slučaju, u pitanju je lokalni gubitak pritiska koji otežava punjenje rezervoara "Sanatorijum". Provera na terenu je pokazala da cevovod nije sve vreme tog prečnika već prelazi u Ø100. Ovo dovodi do povećanja pritiska na izlazu iz PS "UN" kao i do veće razlike minimalnih i maksimalnih pritiska u mreži. Drugim rečima, da je cevovod sve vreme većeg prečnika (Ø150) bio bi potreban manji pritisak na izlazu iz PS i oscilacije pritiska u mreži bi bile manje.

Na slici 9 je trenutni protok na izlazu iz PS "UN", a na slici 10 je trenutni pritisak na izlazu iz PS "UN".

Slika 9: Trenutni protok u PS "UN"

Slika 10: Trenutni pritisak u PS "UN"

3.4 Preporuke za unapređenje hidraulike vodovodnog sistema

Preporuke se odnose pre svega na smanjenje visine i oscilacija pritiska u mreži, u cilju smanjenja opterećenja sistema i curenja. Budući da u sistemu postoje dve pumpne stanice, PS "ka Banji" i PS "UN", preporuke ćemo rasporediti na osnovu potisa tih stanica.

1. PS "ka Banji" potiskuje vodu ka rezervoaru "UjedinjenE Nacije" (skraćeno "UN") i pritisak na potisu varira između 5 i 6 bara. Ovde nema potrebe za smanjenjem pritiska jer je to neophodna visina za punjenje rezervoara, a u mreži nigde ne prelazi preko 6 bara tako da nema potrebe za dodatnom redukcijom. U mreži na ovom potisu potrebno je proveriti prethodno označene delove mreže sa potencijalnim curenjima da bi se otklonile ukoliko postoje.

Posle završetka projekta JP "Vodovod i kanalizacija Loznica" je dobilo hidraulički model i uputstvo za korišćenje kako bi se u budućnosti moglo efikasnije upravljati sistemom.

Rad PS "UN" ima mogućnosti za unapređenje svog rada, pre svega smanjenje pritiska na samom potisu. Ovo zavisi od mogućnosti rada same pumpne stanice tj njenih karakteristika i ukoliko nije u mogućnosti, treba razmisliti o nabavci drugačije pumpe pri rekonstrukciji. PS trenutno radi samo sa protokom od 12 l/s i uključuje se oko 50 puta za vreme jednog dana. Nedovoljan kapacitet potisnog cevovoda ka rezervoaru "Sanatorijum" dovodi do povećanja pritiska na izlazu iz PS "UN". Preporuka je podesiti rad PS "UN" na konstantan protok koji bi iznosio od 6-7 l/s, pri čemu bi izlazni pritisak bio u rasponu od 6,3-6,5 bara. Rezerovaoar "Sanatorijum" bi se sporije punio i praznio, ali samo ako bi se usporilo i punjenje rezervoara "Gornja Koviljača" ("GK"). Ovo bi bio drugi predlog za optimizaciju rada sistema i on podrazumeva podešavanje nizvodnog pritiska u KMM 1 na 0,5 bara. Smanjenje pritiska bi dovelo do sporijeg punjenja rezervoara "GK" tako da bi se punio konstantnim protokom od 2,5 l/s, što bi zadovoljilo trenutne potrebe konzuma samog rezervoara. Trenutno se puni protokom 7,5 l/s

otprilike 13-14 puta dnevno. Osim sporijeg punjenja rezervoara "GK", ovim predlogom se smanjuje pritisak u mreži (pao bi sa 4,5 bara na 0,5 bara) što dovodi do smanjenja curenja u mreži. Na ovom delu mreže nema registrovanih potrošača pa se ne očekuje problem žalbi usled nedovoljnog pritiska. Drugi predlog je usko povezan sa prvim, tj moraju biti sprovedena oba u isto vreme kako bi sistem radio na najbolji mogući način. Ukoliko bi se sistem ovako podesio, problem nedovoljnog kapaciteta potisnog cevovoda ka rezervoaru "Sanatorijum" bi se rešio tj. nije potrebna zamena većim prečnikom jer smo smanjili protok a samim tim i gubitak u cevovodu.

Slike 11 i 12 pokazuju protok i pritisak na izlazu iz PS "UN" nakon primene predloga za optimizaciju.

Slika 11: Protok na izlazu iz PS "UN" nakon predloga za optimizaciju rada sistema

Slika 12: Pritisak na izlazu iz PS "UN" nakon predloga za optimizaciju rada sistema

Osim rada pumpnih stanica, razmotrena su i podešavanja rada rezervoara jer je sve međusobno povezano i uslovljeno.

Zaključak je da podešavanja rezervoara "UN" i "GK" ne treba menjati. Rezevoar "UN" je podešen na početak punjenja ukoliko nivo padne ispod 3,1 m i prestanak kada nivo dosegne 3,35 m. U realnosti nivo često bude ispod predviđenog minimum, ali to ne ometa rad. Rezervoar "GK" je podešen na rad u opsegu od 1,8 -2,15 m i ostaje u tom režimu skoro sve vreme.

Za razliku od njih, rezervoar "Sanatorim" treba podesiti na rad u opsegu od 1,2 – 2 m, jer će se puniti i prazniti sporije. Trenutno je podešen na režim od 1,6-1,8 m i puni se čak 50 puta dnevno.

Slike 13 i 14 pokazuju nivoe u rezervoaru "Sanatorijum" trenutno i nakon primene ovog predloga za period od 3 dana.

Slika 13: Trenutni dijagram nivoe u rezervoaru "Sanatorijum" u periodu od 3 dana

Slika 14: Dijagrami nivoe rezervoara "Sanatorijum" nakon primene predloga za optimizaciju u periodu od 3 dana

Nakon primene ovih predloga očekuje se smanjenje pritiska u mreži ali i stabilan rad samog sistema budući da se očekuje prestanak potrebe za uključivanjem i isključivanjem pumpne stanice. Preduslov za implementaciju ovih podešavanja je pre svega rad PS "UN" tj mogućnost njenog rada sa smanjenim protokom i pritiskom. Ukoliko se to ispostavi mogućim, potrebno je sprovesti ove predloge i na taj način obezbediti optimalan rad sistema sa smanjenim oscilacijama protoka i pritiska kao i manji nivo curenja.

Konačne preporuke projekta su se odnosile na preporuke vezane za podatke i preporuke vezane za rad sistema, čime je završen ovaj vredan zajednički napor.

Digitalizacija informacija o infrastrukturnim sredstvima, sistemima i procesima je polazna osnova za efikasno upravljanje sistemom vodosnabdevanja i kanalizacije. Nakon digitalizacije mogu se primeniti i druge aktivnosti metodologije upravljanja imovinom, kao što su finansijska procena, stanje elemenata, hidraulička analiza, OZB analiza, smanjenje NRW itd.

Kao najbolje JP iz prethodnog SEEAM projekta, JP „Vodovod i kanalizacija Loznica“ je otišlo korak dalje primenom AM metodologije.

Projekat se odnosi na kompletiranje svih podataka i digitalizaciju jedne izabrane osnovne zone bilansa, kao izradu hidrauličkog modela sa preporukom za unapređenje rada sistema u predmetnoj zoni.

4. ZAKLJUČAK

Konverzijom postojećih podataka urađena je analiza podataka vodovodne mreže i analiza podataka o potrošačima, što je rezultiralo datim preporukama za poboljšanje podataka.

Kreiranje digitalnog blizanca za odabrano područje značilo je stvaranje osnovnih zona bilansa mernih područja (OZB) i izračunavanje gubitaka vode u svakoj zoni.

Hidraulički model je formiran prvo pripremom podataka za hidrauličku analizu, zatim su rađene simulacije rada i kalibracija sistema. Pored hidrauličkog modela, rukovodstvu vodovoda se date preporuke za unapređenje rada sistema.

Za rukovodstvo su napravljeni brzi izveštaji, koji mogu da budu pomoć u svakodnevnom radu i donošenju odluka.

Upravljanje infrastrukturnim sredstvima (Asset management) je sistemski pristup, što znači da se sistemom upravlja tako što upravljamo svakim pojedinačnom sredstvom. Upravljajuću podacima o svakom pojedinačnom sredstvu sistema, bilo da su to cevi, zatvarači, pumpe, itd, rukovodstvo je u prilici da bolje upravlja sistemom kao celinom.

Zajednički napor tima iz JP Loznica i UTVSI AM centra je potvrdio da je ovo prava formula za uspeh, a da su postignuti rezultati održivi i omogućavaju smanjenje troškova, povećanje prihoda i unapređenje nivoa usluga prema krajnjim korisnicima.

LITERATURA:

1. Rossman, L.A. (2000) EPANET 2.0 User Manual. Water Supply and Water Resources Division, National Risk management Laboratory, USEPA, Cincinnati, OH.
2. Ivetić, M. (1996) Računska hidraulika - Tečenje u cevima